

Termo de Consentimento

Critérios de seleção de participantes:

Estamos procurando participantes maiores de 18 anos que tenham experiência em desenvolvimento, teste e depuração de programas Java usando o Eclipse e JUnit. Experiência com Netbeans, IntelliJ IDEA ou TestNG também é válida devido às suas similaridades com Eclipse e JUnit. Esperamos contar com 32 participantes neste estudo.

Procedimentos:

Caso você concorde em participar do experimento, iremos solicitar que você faça duas tarefas de depuração. Antes, você irá preencher um questionário sobre seu conhecimento em programação, que irá fornecer para você o endereço para baixar a máquina virtual (VM). A VM já está configurada e pronta para uso. Ela também contém o material de treinamento e as instruções para realizar o experimento. Portanto, você pode realizar as tarefas quando e onde preferir. Após terminar as tarefas, você irá preencher um segundo questionário, que contém questões de múltipla escolha e abertas, para sabermos sua opinião sobre o experimento, as tarefas e a ferramenta.

No experimento, o Eclipse irá registrar as ações realizadas durante as tarefas. Esses dados serão enviados automaticamente para nosso servidor quando você terminar a segunda tarefa. O experimento deve demorar aproximadamente *2 horas e 10 minutos*. Este tempo inclui 5 minutos para preencher o primeiro questionário, 20 minutos para baixar a máquina virtual, 20 minutos para o treinamento, 1 hora para realizar o experimento (30 minutos para cada tarefa), e 15 minutos para preencher o segundo questionário.

Riscos e Desconfortos:

Os riscos envolvendo sua participação neste estudo não são maiores do que aqueles existentes nas suas atividades regulares de programação.

Benefícios:

Sua participação será muito valiosa para nossa pesquisa. Você provavelmente não terá benefícios diretos ao participar deste estudo. No entanto, a ferramenta avaliada no experimento estará

disponível como um programa de código aberto para você usar. Esperamos que os resultados do experimento levem a uma melhor compreensão sobre o processo de depuração e ao desenvolvimento de melhores ferramentas para auxiliar as atividades de depuração.

Compensações e custos:

Não há compensação pela participação neste estudo. Não haverá custos, além do seu tempo, pela sua participação no estudo.

Anonimato, Confidencialidade e Privacidade:

Os seguintes procedimentos irão garantir seu anonimato, privacidade e confidencialidade. Nos questionários, não será solicitada nenhuma informação pessoal. Assim, as questões sobre sua experiência em desenvolvimento não serão vinculadas a você. Ao preencher o primeiro questionário, um número identificador (ID) será criado aleatoriamente para você. Você deve digitar seu ID durante o experimento e também no segundo questionário. Este ID será usado para associar os dados do experimento aos seus respectivos questionários. Os dados do experimento e os questionários serão acessados somente pela equipe de pesquisa e serão mantidos em arquivos protegidos por senha para propósitos de arquivamento. Para garantir que esta pesquisa está sendo realizada da forma correta, o Comitê de Pesquisa do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo poderá revisar os registros deste estudo.

Em caso de dano/prejuízo:

Caso você tenha qualquer problema, dano ou desconforto como resultado da participação neste estudo, por favor, entre em contato com Higor A. de Souza por email (hamario@ime.usp.br). Nem Higor A. de Souza, a equipe de pesquisa, ou o Instituto de Estatística e Matemática da USP tem provisão para o pagamento de custos associados com qualquer dano resultante da participação neste estudo.

Direitos do Participante:

- Sua participação neste estudo é voluntária.
- Você pode recusar-se a participar ou retirar-se a qualquer tempo.
- A não participação não irá afetar suas notas ou desempenho acadêmico.

Dúvidas sobre o estudo:

Termo de Consentimento:

Se você estiver disposto a participar deste estudo, por favor, vá até o endereço fornecido nas instruções para o estudo para responder ao questionário sobre sua experiência em desenvolvimento. Ao utilizar a ferramenta e completar os questionários você indica seu consentimento em participar deste estudo e que leu as informações presentes neste termo de consentimento.

Os resultados deste estudo serão utilizados para para a evolução da ferramenta e caso os autores julguem perminetem, os resultados serão publicados na forma de relatório técnico, artigo científico em periódico ou em conferência. Você pode nos contatar para mais informações sobre os resultados deste estudo a qualquer tempo.